

ТАЕКВОНДО - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА И МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВ

Х. Х. Джураева,

Научный руководитель:

старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков
УзГУФКС:

Г. Азметова

Студентка группы TF-51-24:

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается терминология, история появления таеквондо в мире, развитие в Узбекистане, основные принципы в обучении таеквондо, терминология тхеквондо и как стать участником Олимпийских игр.

Ключевые слова: единоборства, боевое искусство, самообороны без оружия, субак, хваран, пояс.

ABSTRACT:

The article discusses the history of the emergence of taekwondo in the world, its development in Uzbekistan, the basic principles of taekwondo training, taekwondo terminology and how to become a participant in the Olympic Games.

Keywords: martial arts, martial arts, unarmed self-defense, subak, hwarang, belt

Спорт по праву называют «феноменом XX века». В силу своей всеобъемлющей и универсальной природы спорт является не только профессиональной деятельностью человека в узком смысле этого слова, но и частью культурной, политической и экономической жизни страны, неотъемлемой частью традиций и самосознания ее народа. В спорте большое значение имеет человеческий фактор, и особое внимание уделяется конкретным личностям. Феномен спорта представляет интерес для лингвистов и других специалистов в различных областях, и особое внимание уделяется языку спорта, особенно его терминологии. Особого внимания заслуживает рассмотрение новых спортивных терминов. Такое выделение спортивной лексики представляется, с практической точки зрения, достаточно

оправданным. Спортивная терминология существенно отличается от всякой другой специальной лексики тем, что она имеет распространение не только в речи профессиональных спортсменов, но и в речи огромного количества болельщиков, любителей спорта. Именно этим объясняется широкое употребление спортивных терминов, часто без каких-либо комментариев к ним. Таэквондо в настоящее время является одним из самых распространённых видов спорта во всём мире. Если в некоторых странах символическим видом спорта является футбол, то в Южной Корее таким спортом считается таэквондо. Каждый гражданин Кореи имеет представление об этом виде единоборств.

"Таэквондо - путь к совершенству! Тела и духа..." — это принятый и известный во всем мире девиз корейского боевого искусства, исторический возраст которого насчитывает более двух тысяч лет. Главными принципами таэквондо являются высокая духовность, совесть, выдержка, целеустремленность. Почему же этот вид спорта так важен для меня? Ответить на этот вопрос — это цель моего проекта. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Узнать историю появления таэквондо в мире и в Узбекистане.
2. Выяснить основные принципы в обучении таэквондо.
3. Терминология таэквондо.
4. Узнать, что нужно сделать, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Таэквондо — это один из видов корейского боевого искусства самообороны без оружия. Корейское "таэ" означает "выполнение удара ногой в прыжке или полете", "квон" - "кулак" - нанесение удара или разбивания чего-либо рукой, «до» - "искусство", "путь" - путь истины, проторенный в прошлом, покрытый святостью и мудростью. Т.е., «Таэквондо - (кор., букв. - топтать и бить кулаком), оригинальное корейское национальное единоборство без оружия, традиционный вид спорта и боевой самозащиты оборонительно-наступательного характера». Боевое искусство появилось в Корее более 2000 лет назад, но из всех единоборств оно является самым молодым. Таэквондо (WT) в Узбекистане стало популярным с 1990 года, и в том же году была основана Республиканская федерация таэквондо (WT). В 1992 году она была перерегистрирована под названием Ассоциация таэквондо (WT) Узбекистана и в 1993 году стала членом Всемирной федерации таэквондо (WT). У ассоциации есть отделения в областях, 10 городских клубов тхэквондо (WT), а также кружки в районах, где в 2004 году около 200 тренеров занимались с

более чем 17 тысячами спортсменов. В Узбекистане регулярно проводятся соревнования по таэквондо (WT), и наши спортсмены участвуют в международных турнирах. Олек Пак, Адик Ли, Александр Шубский, Лазиз Хасанов, Алексей Кан и другие были первыми популяризаторами таэквондо (WT) в нашей стране. Спортсмены, такие как Евгений Хан, Эдуард Хегай, Равшан Тошпулатов, Умид Дадаханов, Санжар Мансуров, Наталья Микрюкова, завоевывали медали на чемпионатах Азии, мира и престижных соревнованиях. Кроме того, такие спортсмены, как Феруза Содикова, Чарос Каюмова, Светлана Осипова, Улугбек Рашитов вносят свой вклад в продвижение Узбекистана на мировой арене.

О принципах таэквандо я узнала на своих тренировках.

1 принцип.

복종 (покчон) - послушание, от слов слушать и слышать, т.е. слышать тренера, быть внимательным к происходящему. Оно является основой для физического и нравственного развития спортсмена через упорный труд, что невозможно без уважения и доверия к тренеру.

2 принцип.

소원 (совон) – желание, без него невозможно достичь намеченной цели.

Сильное и осознанное желание побуждает ученика к получению знаний и творческой активности.

3 принцип.

운동 (ундон) - упражнение дает возможность при многократном повторении почувствовать свое тело и дать ему правильное развитие. Если не получается, то необходимо стремиться находить и исправлять свои ошибки.

4 принцип.

«인내» (иннэ) - терпение необходимо для достижения любой поставленной цели не только в спорте. Терпение к людям, к товарищам необходимо для воспитания характера. Ещё Конфуций сказал: «Кто не проявляет терпение в простых вопросах, редко может достичь успеха в серьёзных и важных делах». Терпение к боли необходимо на соревнованиях, чтобы, не смотря на боль, побеждать и идти к намеченной цели. Также в занятиях необходимо проявлять такие качества, как решительность, мужество, самообладание. Решительность проявляется в готовности, мысль не отделять

от дела, т.е. быстро проводить прием или удар, когда это необходимо, долго не раздумывая. Уверенно и без сомнений! Мужество сначала заключается в терпении болевых ощущений, а после, чтобы несмотря ни на что проводить свою тактику, стратегию поединка, выдерживая свой стиль боя. Самообладание. Как говорил Лао-Цзы: «Сильный тот, кто побеждает себя, а не кого-либо другого».

Терминология таэквондо WT (World Taekwondo) имеет свои особенности, и многие термины происходят из корейского языка. Эти термины используются на международном уровне. Ниже приведены основные термины, связанные с таэквондо WT:

1. Основные движения и техника

Чаги	Удар ногой
Ап Чаги	Удар вперед.
Дольё Чаги	Круговой удар.
Ёп Чаги	Боковой удар
Твио Чаги	Блокирование.
Макки	Удар в прыжке

2. Позиции и стойки

Чарыот	Готовность (внимание).
Кёнъе	Поклон (официальное приветствие).
Джучум Соги	Стойка всадника.
Ап Соги	Передняя стойка

3. Соревновательные термины:

Кёруги	Спарринг (поединок).
Пумсэ	Формальные комплексы движений
Кёкпа	Разбивание предметов (досок или кирпичей)
Хогу	Защитное снаряжение

4. Уровни и обозначения:

Дан	Уровни черного пояса (например, 1-й дан, 2-й дан).
Кып	Уровни цветных поясов (например, 10-й кып, 1-й кып).
Добок	Форма для таэквондо

Ти	Пояс (цветной или черный).
5. Другие важные термины:	
Доджанг	Зал для тренировок по таэквондо.
Са Бом	Мастер или главный инструктор.
Кихап	Боевой клич (например, крик "Кихап!").

Эти термины используются в официальных правилах и соревнованиях WT. Хотя они происходят из корейского языка, они приняты на международном уровне и используются одинаково во всех странах. Стать участником Олимпиады - мечта каждого спортсмена, и я не являюсь исключением. Чтобы попасть на Олимпийские игры нужно пройти очень нелёгкий путь спортсмена. Во-первых, нужно соблюдать принципы таэквондо, о которых говорилось ранее. Во-вторых, необходима поддержка родных и близких.

Тренеры всегда говорят нам – ученикам, чтобы мы никогда не применяли свои навыки на тех, кто слабее нас, а если на нас напали, то нужно уметь дать достойный отпор своему врагу. В таэквондо существует свой Кодекс Чести, который гласит:

1. Быть верным своей стране и своему тренеру!
2. Быть послушным своим родителям!
3. Быть честным с друзьями!
4. Никогда не уступать в бою!»

REFERENCES:

1. Что такое таэквондо? Описание и правила боевого искусства. {Электронный ресурс} Режим доступа: <https://www.syl.ru/article/340308/что-такое-thekvondo-opisanie-i-pravila-boevogo-iskusstva>
2. История таэквондо {Электронный ресурс} Режим доступа: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Taekvondo>
3. Принципы таэквондо. {Электронный ресурс} Режим доступа: <https://kimtkd.com/principy-thekvondo>
4. Taekvondo nazariyasi va uslubiylati. G.B.ABDURASULOVA, SH.N.NURITDINOVA, S.S.TAJIBAYEV. O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI, 2015

5.Джураева Х. Х., Файзиева Д. М., Казоков Р. Т. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 215-222.

6. Русско-узбекский словарь. Режим доступа:

7.Русско-корейский словарь. Режим доступа:

<https://dictionary.cambridge.org/ru/translate/>